

СОВУҚХОНА ИШЧИЛАРИ МАХСУС КИЙИМИ МАТЕРИАЛЛАР ПАКЕТИНИНГ ГИГИЕНИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Гайбуллаева Наргиза Зайниддиновна

Бухоро муҳандислик-технология институти

E-mail: gaybullayeva85@inbox1.ru

***Аннотация:** Совуқхона ишчилари учун мўлжалланган махсус кийим учун танланган материаллар пакетининг уларнинг қалинлигига боғлиқлигини аниқлаш учун Тошкент тўқимачилик институтининг “CentexUZ” сертифицицион лабораториясида тадқиқотлар ўтказилган. Таркиби 100% прессланган жундан иборат бўлган материаллар пакетининг турли қалинлидаги намуналари тайёрланиб, уларнинг гигиеник хоссаларининг қалинлигига боғлиқлиги ўрганилган.*

***Калит сўзлар:** совуқхона, махсус кийим, материаллар пакети, прессланган жун, синов намунаси, гигиеник хоссалар, суммар термик қаршилиги, гигроскопиклиги, намликни ўтказувчанлиги, ҳавоўтказувчанлиги.*

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УПАКОВКИ МАТЕРИАЛОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ХОЛОДИЛЬНИКА

Гайбуллаева Наргиза Зайниддиновна

Бухарский инженерно-технологический институт

***Аннотация:** С целью определения гигиенических свойств пакета материалов специальной одежды для работников холодильных помещений, были проведены исследования в сертификационной лаборатории “CentexUZ” Ташкентского текстильного института. Исследованы образцы различной толщины пакета материалов, состоящих из 100% прессованной шерсти и изучена зависимость гигиенических свойств от их толщины.*

***Ключевые слова:** холодильная камера, спецодежда, пакет материалов, прессованная вата, опытный образец, гигиенические свойства, общее тепловое сопротивление, гигроскопичность, влагопроницаемость, воздухопроницаемость.*

STUDY OF HYGIENIC INDICATORS OF PACKAGING OF SPECIAL CLOTHING MATERIALS FOR REFRIGERATOR WORKERS

Gaibullaeva Nargiza Zainiddinovna

Bukhara Engineering and Technology Institute

Abstract: *In order to determine the hygienic properties of a package of materials for special clothing for workers in refrigeration rooms, studies were carried out in the certification laboratory "CentexUZ" of the Tashkent Textile Institute. Samples of different thicknesses of a package of materials consisting of 100% pressed wool were studied and the dependence of hygienic properties on their thickness was studied.*

Keywords: *cold store, overalls, package of materials, pressed cotton wool, prototype, hygienic properties, total thermal resistance, hygroscopicity, moisture permeability, air permeability.*

Совуқхона ишчилари учун мўлжалланган махсус кийим учун танланган материаллар пакетининг уларнинг қалинлигига боғлиқлигини аниқлаш бўйича тадқиқотлар Тошкент тўқимачилик институтининг "CentexUZ" сертефикацион лабораториясида амалга оширилди. Бунинг таркиби 100% прессланган жундан иборат бўлган материаллар пакетининг турли қалинлидаги намуналари тайёрланди. Тайёрланган синов намуналарининг гигиеник хоссаларини уларнинг қалинлигига боғлиқлиги ўрганилди. Ҳаммаси бўлиб 6 та ҳар хил қалинликдаги пакетлар вариантлари тайёрланган бўлиб, уларнинг қалинлигининг ўзгариши чегаралари адабиётлар таҳлили асосида белгиланди [1-5].

Илмий тадқиқотлар [1-5] кўрсатдики, совуқ ҳаво шароитлари учун мўлжалланган кийимларнинг гигиеник хусусиятларини баҳолашда энг муҳим кўрсаткичлар уларнинг суммар термик қаршилиги, гигроскопиклиги, намликни ўтказувчанлиги ва ҳавоўтказувчанлиги ҳисобланади. Шунинг учун, танланган материалларнинг гигиеник хоссаларини баҳолашда ушбу кўрсаткичлар қабул қилинди.

Материаллар пакети намуналарининг қалинлигини аниқлаш учун ТТМ асбобдан фойдаланилди, ушбу асбоб 0.1 дан 400 мм гача қалинликдаги тўқимачилик материалларни ± 0.001 мм аниқлиги билан ўлчаш имконини беради. Материаллар пакети намуналарининг қалинлиги $P=196$ Па (2 гс/см^2) га тенг босим остида олиб борилди. Материаллар пакети намуналарининг қалинлик кўрсаткичи сифатида 6 марталик ўлчашларнинг ўртачаси арифметик қиймати

0.01 яхлитлаш билан қабул қилинди [1]. Ўлчов натижалари 1-жадвалда келтирилган.

1- жадвал

Материаллар пакети намуналарининг қалинлигини аниқлаш бўйича “CentexUZ” синов лабораториясида ўтказилган тажриба-синов натижалари

№	Ўлчаш натижалари, мм						Ўртача қиймат, мм
	1	2	3	4	5	6	
1	17,96	17,06	17,11	17,99	17,97	17,01	17,52
2	20,80	20,84	20,89	20,82	21,03	21,08	20,87
3	26,32	26,39	27,16	26,54	26,62	27,35	26,73
4	31,35	31,55	32,09	31,43	31,51	31,57	31,46
5	39,91	39,11	39,32	40,41	40,33	40,22	39,88
6	45,24	44,46	44,56	45,34	43,67	43,82	44,85

Кўпчилик тадқиқотчилар [1,2,4] фикрига кўра, совуқ ҳаво шароитлари учун мўлжалланган махсус кийим материаллар пакетининг термик хусусиятларини белгилайдиган асосий кўрсаткичи сифатида уланинг суммар термик қаршилиги ҳисобланади. Пакетларнинг умумий термик қаршилиги кўйидаги формула бўйича ҳисобланди:

$$R_c = \frac{\delta}{\lambda}, \quad [M^2 \cdot ^\circ C / BT] \quad (1)$$

бунда: δ – материаллар пакети қалинлиги, мм

λ - материалларнинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффициенти, Вт/град, м.

Материаллар пакетининг суммар термик қаршилигининг уларнинг қалинлигига боғлиқлиги 1-расмда кўрсатилган.

2-жадвал.

Махсус кийим учун танланган турли қалинликдаги материаллар пакетининг гигиеник хоссалари

№	Материаллар пакети қалинлиги, мм	Суммар термик қаршилиги, $M^2 \cdot ^\circ C / BT$	Гигроскопиклик, %	Намлиқни узатиш, %	Ҳаво ўтказувчанлик, $DM^3 / M^2 \cdot c$
1	17,52	0,107	13	90,29	49,36
2	20,87	0,243	13	91,01	41,03
3	26,73	0,321	13	91,52	34,30
4	31,46	0,415	14	92,98	29,77
5	39,88	0,496	15	93,19	19,53
6	44,85	0,547	19	96,32	10,13

F-мезоннинг ҳисобланган ва жадвал қийматлари мувофиқ равишда 425,85 ва 5.32 ни ташкил қилди ($F_{расч} > F_{0.95}$), бу эса тенглама (1) учун ҳисоблашларнинг ишончлилигидан далолат беради.

1-расм. Материаллар пакети суммар термик қаршилигининг қалинлигига боғлиқлиги

Ишчи оғир иш бажарганда терлаш ҳолати вужудга келади, шунинг учун кийим материаллар пакетининг намлик ўтказувчанлиги инсоннинг термик ҳолатини шакллантиришда муҳим ўрин тутди. Инсон танаси юзасидан намликни чиқаришнинг асосий усуллари кийим ости ҳаво қатлами орқали намлик чиқарилиши ва нам тананинг материал билан бевосита контакти натижасида намликни шимилиши ҳисобланади. Кийимости майдонидан буғ ва намликни чиқариш қобиляти унинг гигроскопиклиги билан характерланади. Синов намуналарининг гигроскопиклиги ГОСТ 3816-61 га мувофиқ амалга оширилди. Материаллар пакетининг гигроскоплиги қўйидаги формула бўйича аниқланди:

$$W_{Г} = \frac{m_{в} - m_{с}}{m_{с}} 100\%, \% \quad (2)$$

бунда $m_{в}$ – намуналарнинг нам массаси, г;

$m_{с}$ – намуналарнинг қуруқ массаси, г.

Синов натижалари 1-жадвалда келтирилган. Материаллар пакети гигроскопиклигини уларнинг қалинлигига боғлиқлиги 2-расмда кўрсатилган. F-мезоннинг ҳисобланган ва жадвал қийматлари мувофиқ равишда 1148,16 ва 5.32 ни ташкил этди ($F_{расч} > F_{0.95}$), бу эса (2) тенглама учун ҳисоблашларнинг ишончлилигидан далолат беради.

2-расм. Материаллар пакети гигроскопиклигининг қалинлигига бөгликлиги

Материаллар пакетининг намликни узатиш кўрсаткичи қўйидаги формула билан аниқланади:

$$W_o = \frac{m_b - m_{c.э.}}{m_b - m_c} 100\%, \quad \% \quad (3)$$

бунда $m_{c.э.}$ – қуруқ эксикаторда 4 соат давомида сақланган намуна массаси, г.

Синов натижалари 2-жадвалда келтирилган. Материаллар пакетининг намликни узатиш кўрсаткичининг уларнинг қалинлигига бөгликлиги 3-расмда кўрсатилган. F-мезоннинг ҳисобланган ва жадвал қийматлари мувофиқ равишда 533.08 ва 5.32 ни ташкил қилди ($F_{расч} > F_{0.95}$), бу эса (3) тенглама учун ҳисоб-китобларнинг ишончилигидан далолат беради.

3-расм. Материаллар пакети намликни узатишининг қалинлигига бөгликлиги

Материаллар пакетининг ҳаво ўтказувчанлигини AP-360 SM қурилмасида босим 49 Па ўзгаришида (ГОСТ 12088-77) аниқланди. Ҳар бир намунанинг ҳаво ўтказувчанлиги қўйидаги формула бўйича ҳисобланди:

$$B = \frac{V_{cp} \cdot 10000}{S}, \quad \text{дм}^3 / \text{м}^2 \text{ с} \quad (4)$$

бунда V_{cp} – битта намуна бўйича ҳавонинг ўртача ўтиши, $\text{дм}^3 \text{ с}$; S – синов намунаси майдони, м^2

Синовлар натижалари 2-жадвалда келтирилган. Натижаларни қайта ишлаш энг кичик квадратлар усулида амалга оширилди [6]. F-мезоннинг ҳисобланган ва жадвал қийматлари мувофиқ равишда 65.03 ва 5.32 ни ташкил қилди ($F_{расч} > F_{0.95}$), бу эса (4) тенглама учун ҳисоблашларнинг ишончилигидан далолат беради. Материаллар пакетининг ҳаво ўтказувчанлигини уларнинг қалинлигига боғлиқлиги 4-расмда кўрсатилган.

4-расм. Материаллар пакети ҳаво ўтказувчанлигини қалинлигига боғлиқлиги

Олинган натижалар совуқхона ишчилари махсус кийими учун материаллар пакетининг мақбул қалинлигини танлашга имкон берди. Материаллар пакетларини тадқиқ қилиш натижаларининг таҳлили шуни кўрсатдики, қалинлиги 30 мм бўлган намуналарнинг суммар термик қаршилиги $R=0,38 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ ташкил этади, бундай қалинликдаги материаллар пакетини ҳаво ҳарорати 0° дан 5°C гача бўлган паст ҳароратларда ишлайдиган мева сабзавот сақланадиган совуқхона ишчилари махсус кийими учун тавсия этиш мумкин. Қалинлиги 35 мм бўлган намуналарнинг суммар термик қаршилиги $R=0,51 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$ ташкил этади, бундай қалинликдаги материаллар пакети ҳаво ҳарорати 0° дан -15°C гача паст ҳаво ҳароратида ишлайдиган гўшт махсулотлари сақланадиган совуқхона ишчилари махсус кийимини тайёрлаш учун тавсия этилади. Шундай қилиб, кейинги босқичда совуқхона ишчилари учун махсус кийим конструкциясини ишлаб чиқишда айнан 30 мм ва 35 мм га тенг бўлган қалинликдаги материаллар пакетларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Иващенко И.Н. Разработка специальной одежды для защиты работников нефтедобывающей отрасли южного региона России от пониженных температур: дис. ... канд. техн. наук: 05.19.04. - Москва: Центр. Научно-исследовательский институт швейной промышленности, 2008.- 199 с.: ил. РГБ ОД, 61 08-5/1556.
2. С.У. Пулатова, Н.З. Гайбуллаева. Исследование гигиенических свойств пакета материалов теплозащитной спецодежды. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации». №76. Украина, г. Переяславль, 2021 г.
3. S.U Pulatova., N.N.Bebutova. Ergonomik studies of clothes in statics and dynamics // Scientific and technical journal of Namangan institute of engineering and technology VOL 5 – Issue (3) 2020 p.13-21.(05.00.00); 33.
4. Pulatova S.U., Shin I.G., Bebutova N.N. Mathematical modeling and assessment of the tension state in the thread connection of workwear parts//EPRA International Journal of MULTIDISCIPLINARY RESEARCH (IJMR).October 2020. 383-389. (ImpactFactor: 7.032)
5. S Kodirova, S Pulatova. Research of Hygienic Properties and Choice of Materials for Workwear at Electricity Industry. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-2, December 2019, p. 1258-1263.
6. Тихомиров В.Б. Планирование и анализ эксперимента (при проведении исследований в легкой и текстильной промышленности). М., «Легкая индустрия», 1974.-262 с.